

TURIZMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI

Qodirjonov Javohir Olimjon o‘g‘li

Namangan davlat universiteti, Iqtisodiyot fakulteti,
Turizm(faoliyatlar bo‘yicha) yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Yokubjonova Xulkarbonu Yokubovna, PhD

E-mail: javohirqodirjanov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizm sohasidagi innovatsion texnologiyalarni qanday rivojlanishi, ularning asosiy yo‘nalishlari, ularning turizm sohasidagi roli va turizm tashkilotlari ushbu texnologiyalardan qanday foydalanishi haqida ma’lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: VR, turoperator, virtual sayohat, AR, interaktiv xaritalar, AI, chat-botlar, Blockchain, provayder, sayyohlik bozori.

1. Virtual Reality VR va Augmented Reality AR

Virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari sayohatchilarning yangi yo‘nalishlarni kashf qilish usulini o‘zgartirdi. VR foydalanuvchilarga joylashuvni virtual tarzda his qilish imkonini beradi, bu esa atrofni 360 daraja ko‘rinishini ta’minlaydi. Bundan tashqari sayohatchilar ortiqcha pul va vaqt sarflamasdan VR orqali jismoniy sayohatga bo‘lgan ehtiyojni qondirishga yordam beradi. Ushbu texnologiya mehmonxonalar, aviakompaniyalar va turoperatorlar tomonidan o‘z obyektlari va yo‘nalishlari bo‘yicha virtual sayohatlarni taklif qilish uchun qo‘llaniladi, bu esa sayohatchilarga sayohatni oldindan band qilishdan oldin joy haqida his qilish imkonini beradi.

VR maqsadli marketing kompaniyalarida joyning go‘zalligi va diqqatga sazovor joylarini namoyish qilish, potentsial sayohatchilarni tashrif buyurishga jalb qilish uchun ishlatiladi mumkin.

VR orqali virtual tadbirlar va konferentsiyalar tashkil qilish mumkin . Misol tariqasida; COVID-19 pandemiyasidan so‘ng VR virtual turistik tadbirlar va konferentsiyalarni o‘tkazish uchun qo‘llanila boshlandi, bu esa ishtirokchilarga dunyoning istalgan nuqtasidan qatnashish imkonini berdi.

Boshqa tomondan, AR raqamli ma'lumotni real dunyoga qo'shib, foydalanuvchining o'z atrofini idrok etishini kuchaytiradi. Ushbu texnologiya turizmدا interaktiv xaritalar, joylashuvga asoslangan ma'lumotlar va chuqur madaniy tajribalar kabi ilovalar uchun qo'llaniladi.

2. Artificial Intelligence AI

AI turizm sanoatida mijozlar tajribasini shaxsiylashtirish va operatsiyalarni soddalashtirish uchun qo'llaniladi. AI tomonidan boshqariladigan chat-botlar sayyohlik agentliklari va turoperatorlar tomonidan sayohatchilarga tezkor yordam ko'rsatish, ularga reyslar, mehmonxonalar va tadbirlarni oldindan band qilishda yordam berish uchun foydalanilmoqda.

AI mijozlar ma'lumotlarini tahlil qilish, reklama joylashtirishlarini optimallashtirish va ko'proq sayohatchilarni jalb qilish uchun moslashtirilgan takliflarni yaratish orqali maqsadli marketing kompaniyalarida yordam beradi.

AI bilan boshqariladigan tizimlar yuzni aniqlash, xatti-harakatlarni tahlil qilish va anomaliyalarni aniqlash orqali aeroportlar va sayyohlik joylarida xavfsizlikni kuchaytirib, sayohatchilarning umumiy xavfsizligini yaxshilaydi.

AI sayohat tendentsiyalarini bashorat qilish, narxlarni optimallashtirish va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish uchun ham qo'llaniladi. Ushbu texnologiya sayyohlik sanoati korxonalariga ko'proq ongli qarorlar qabul qilishda va mijozlariga yaxshi xizmatlarni taklif qilishda yordam beradi.

3. Big Data and Analytics

Katta ma'lumotlar tahlili turizm sanoatining ishlash usulini inqilob qilmoqda. Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali korxonalar mijozlarning xatti-harakati, afzalliklari va tendentsiyalari haqida tushunchaga ega bo'lib, o'z mijozlariga moslashtirilgan tajribalarni taklif qilishlariga imkon beradi.

Katta ma'lumotlar tahlili turizmدا dinamik narxlar, maqsadli marketing kampaniyalari va bashoratli tahlillar kabi ilovalar uchun qo'llaniladi. Ushbu

texnologiya sayyohlik sanoati korxonalariga raqobatchilardan oldinda bo'lishga va sayohatchilarning o'zgaruvchan ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi.

4. Blockchain Technology

Tranzaksiyalarning shaffofligi, xavfsizligi va samaradorligini oshirish uchun turizm sanoatida blokcheyn texnologiyasi qo'llanilmoqda. U xavfsiz to'lovlar, aqlli shartnomalar va shaxsni tekshirish kabi ilovalar uchun ishlatiladi.

Blokcheyn texnologiyasi firibgarlikni kamaytirishga va sayohatchilar va xizmat ko'rsatuvchi provayderlar o'rtasidagi ishonchni yaxshilashga yordam beradi. Shuningdek, u markazlashtirilmagan sayyohlik bozorlari kabi yangi biznes modellarini ishga tushiradi, bunda sayohatchilar vositachilarga ehtiyoj sezmasdan to'g'ridan-to'g'ri mezbonlardan turar joy va tadbirlarni oldindan band qilishlari mumkin.

Xulosa. Innovatsion texnologiyalar turizm sanoatida inqilob qilmoqda, sayohat qilish uslubimizni o'zgartirmoqda, sayohatlarimizni rejalashtirish va yangi yo'nalishlarni boshdan kechirmoqda. Virtual haqiqatdan sun'iy intellektgacha bo'lgan ushbu texnologiyalar turizm sektorining har bir jabhasini qayta shakllantirmoqda va biznes va sayohatchilar uchun yangi imkoniyatlarni taklif qilmoqda. Ushbu texnologiyalar rivojlanishda davom etar ekan, biz sayohatning kelajagida yanada qiziqarli yangiliklarni ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali
2. "Turizmدا innovatsion jarayonlar" Omonov Sh. www.jmbm.uz 2022-y.
3. "O'zbek turizimni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar" Choriyev j. www.kokanduni.uz
4. Mehmonxona xo'jaligida innovatsiya (o'quv qo'llanma) A.N.Norchayev, M.T.Aliyev, F.N.Xalimova
5. Axrorjon. Y, Madinaxon. S, Umida, M. Alijon, M. (2022). Internetda texnologiyalari innovatsiyalar . sun'iy intellektni rivojlantirish . Ta'lim fidoyilari.

6. Х.Ё.Ёкубжанова - Совершенствование механизмов финансирования перехода к зеленой экономике, 2021, 101-104
7. Н.Yokubjonova, МА Tokhtakhujaev - ... , <https://cajotas.centralasianstudies.org/index>. Green Economy as a Priority Direction in Diversification of the National Economy, Central Asian journal of theoreticalandappliedscience, <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/513>
8. F.T. Egamberdiyev, XY Yoqubjonova, Features of eco-tourism development, 2017, Экономика и социум, 4 (35), 2017, Экономика и социум, 4 (35)
9. Xulkarbonu, Y. (2017). THE ROLE AND PLACE OF ECOTOURISM IN THE REGIONAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Экономика и социум, (4 (35)), 15-18.
- 10.Yakubjanova, H. Y. (2018). Environmental ecotourism in Uzbekistan innovative way. Теория и практика современной науки, (3 (33)), 108-110.
- 11.Yakubjonova, H., Boyto'Rayev, O., & Shodadaliev, B. (2018). МАЛАЙЗИЙСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА. Экономика и социум, (2 (45)), 92-95